

Tagungsnummer

V62

Thema

Kommission II: Bodenchemie

Waldernährungsstrategien und deren Wechselwirkung mit bodenchemischen und bodenbiologischen Eigenschaften

Autoren

S. Stahr¹, M. Graf-Rosenfellner¹, R. Mikutta², J. Prietzel³, F. Lang¹

¹Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Bodenökologie, Freiburg; ²Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Professur für Bodenkunde und Bodenschutz, Halle (Saale); ³Technische Universität München, Lehrstuhl für Bodenkunde, München

Titel

Zusammenhänge zwischen Aggregatumsatz und der Verteilung von C und P im Aggregat

Abstract

Bodenstrukturbildung und Aggregatumsatz beeinflussen die Verfügbarkeit von Phosphor, einem der wenig mobilen Nährelementen im Boden. Weithin wird angenommen, dass es enge Zusammenhänge zwischen bodenökologischen Eigenschaften, wie beispielsweise der Humusform und den Aggregateigenschaften von Waldböden gibt. Arbeiten, die Aggregateigenschaften, sowie -umsatz und P-Verfügbarkeit verbinden, fehlen jedoch bisher. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf Aggregate < 2mm aus Waldoberböden und überprüfen folgende Hypothesen: (H1) Disaggregation führt zur Mobilisierung von eingeschlossenem P, (H2) Bildung und Zerfall der Aggregate erfolgt innerhalb von Jahreszeiten und (H3) auf Standorten mit höherer biologischer Aktivität (besserer Humusform) erwarten wir stärkeren Einschluss von P in Aggregaten.

Die Untersuchungen wurden an Bodenaggregaten von fünf silikatischen Buchenstandorten mit abnehmendem Vorrat an mineralisch-gebundenem Phosphor zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten (Frühjahr, Sommer und Herbst) durchgeführt: Die Extraktion von citrat-löslichem P erfolgte aus aggregierten und disaggregierten Bodenproben (400 J cm⁻³ Ultraschall) mit anschließender Analyse mittels ICP-MS. Ferner wurde der Feinboden per Dichtefraktionierung in eine freie leichte, okkludierte leichte und schwere mineral-assoziierte Fraktion separiert. Die Bestimmung verschiedenartiger P-Bindungsformen in den isolierten Dichtefractionen erfolgte nach Saunders und Williams (1955), sowie mittels XANES Spektroskopie.

(H1) Nach Disaggregation konnte bis zu 21% mehr PO₄ extrahiert werden, das offenbar im Aggregatinneren eingeschlossen war. (H2) Aggregateigenschaften und -stabilität zeigen eine starke jahreszeitliche Dynamik an allen untersuchten Standorten. Die Streu wird abgebaut und in Aggregate eingebaut oder an die Mineraloberfläche gebunden. Diese Bindung ist jedoch weniger stark, so dass im Winter eine Umkehrung der oben erwähnten Prozesse stattfindet. Daraus folgern wir, dass auch im Aggregat okkludiertes P im Jahresgang für Pflanzen und Mikroorganismen verfügbar wird. Entgegen unserer Annahme (H3), steigt der Anteil an organischer Substanz, der im Inneren von Aggregaten eingeschlossen ist, mit abnehmendem P-Vorrat der Böden tendenziell an. Es kann gezeigt werden, dass Bodenaggregate für die Verfügbarkeit von Nährstoffen von Bedeutung sind und diese einer jahreszeitlichen Dynamik unterliegen.

Literatur

Saunders WMH, Williams EG (1955) Observations on the determination of total organic phosphorus in soils. *Journal of Soil Science* 6:254-267. doi:10.1111/j.1365-2389.1955.tb00849.x.